

УДК 331.5
DOI

ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОСТИ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**РОЖНЯТОВСКАЯ А.А.,
преподаватель кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В работе анализируется изменение численности лиц, ищущих работу, и количества рабочих мест в Донецкой Народной Республике за период 2019-2021 гг. На основании данных Республиканского центра занятости рассматриваются потребности рынка труда по административно-территориальным единицам Республики (по состоянию на 2021 г.). Итогом проведенного исследования является умозаключение о том, что спрос работодателей на рабочую силу не удовлетворяется, оптимальность спроса и предложения не выдерживается, а также разработаны предложения по дальнейшему регулированию сложившейся ситуации.

Ключевые слова: трудовая деятельность, занятость, рынок труда, рабочее место, Республиканский центр занятости, Донецкая Народная Республика

ASSESSMENT OF NEEDS OF THE LABOR MARKET OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**ROZHNIATOVSKAIA A.A.,
lecturer of the department of management theory
and public administration,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article contains an analysis of the change in the number of job seekers and the number of jobs in the Donetsk People's Republic for the period 2019-2021. Based on the data of the Republican Employment Center, analysis the needs of the labor market by administrative-territorial units of the Republic are considered (as of 2021). The result of the study is the conclusion that the demand of employers for labor is not satisfied, the optimality of supply and demand is not maintained, and proposals have been developed for further regulation of the current situation.

Keywords: labor activity, employment, labor market, workplace, Republican Employment Center, Donetsk People's Republic

Актуальность и постановка задачи. Рынок труда представляет собой сложную систему социально-экономических отношений работодателей и работников, а также институциональных структур. Перед участниками трудового процесса возникает множество вопросов, требующих постоянного согласования, например, как должны быть обеспечены условия труда, соответствие заработной платы и выполняемой работы, и т.д.

Государство, в свою очередь, выступает важным участником в регулировании большинства основополагающих аспектов, снижая количество проблем и затруднений, возникающих в правовом поле трудовой деятельности. Однако, помимо законотворческой и нормативной деятельности, перед государственными органами

стоит задача активно содействовать трудоустройству незанятого и способного к труду населения. В Донецкой Народной Республике исполнительным органом по вопросам регулирования занятости является Республиканский центр занятости Министерства труда и социальной политики, имеющий территориальные структурные подразделения в большинстве городов страны.

Центр занятости предоставляет гражданам услуги по подбору работы, профессиональному обучению и переобучению, разные виды информационного консультирования, социальной адаптации безработных и др. К информационной деятельности Республиканского центра занятости относится ведение статистики о численности лиц, которые обратились за помощью в поиске работы, а также о количестве доступных для трудоустройства рабочих мест. Подобная информация крайне важна, поскольку представляет собой ценный информационный ресурс для анализа спроса и предложения на рынке рабочей силы, что является актуальным предметом исследования для развития молодого государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием социально-трудовых отношений и их влияния на государственную политику Донецкой Народной Республики занимаются ученые и практики разных областей знаний и профессий. Швайковская В.Н. изучает правовое регулирование социально-трудовых отношений в Донецкой Народной Республике, что находит отображение в ее предложениях по разработке общей концепции регулирования трудовых отношений [11]. Шемяков А.Д. исследует различные аспекты формирования социально-трудовых отношений, анализа деятельности органов исполнительной власти, а также отводит значительное место в своих работах обоснованию роли индивида в процессах социализации государственной экономической политики [12]. Лошинская Е.Н., Борисенко А.М. рассмотрели условия развития человеческого капитала, его эффективное использование и адаптацию к рынку труда Республики [6]. Бунтовская Л.Л., Стрельченко Д.И. в своих исследованиях рассматривают особенности регулирования сферы занятости Донецкой Народной Республики, а также исследуют зависимость уровня безработицы от времени и иных факторов [1; 8]. Черноус О.И., Тукмакова Д.Г. в своей работе осветили роль и значение организации оплаты труда в условиях трансформационных изменений экономики Донецкой Народной Республики [10]. Овчинникова Е.А. осветила в статье «Совершенствование системы мониторинга рынка труда» сущность и содержание системы мониторинга современного рынка труда, предложила систему показателей, способных эффективно отображать динамику исследуемого предмета и установила приоритетные задачи его мониторинга [7].

Целью настоящего исследования является проведение анализа соотношения численности лиц, ищущих работу, и количества свободных рабочих мест в Донецкой Народной Республике за период 2019-2021 гг.

Изложение основного материала исследования. Государственная политика Донецкой Народной Республики в сфере занятости населения базируется на следующих принципах:

- приоритетности обеспечения полной, продуктивной и свободно избранной занятости в процессе реализации активной социально-экономической политики государства;
- обеспечения равных возможностей населения в реализации конституционного права на труд;
- содействия эффективному использованию трудового потенциала и обеспечения социальной защиты населения от безработицы [2].

Государственная политика в области занятости представляет собой видение и практический план достижения целей страны в сфере трудоустройства граждан. Чтобы составить такой план, правительство должно четко видеть проблемы и возможности государства. Должны проводиться консультации для достижения общего согласия

между всеми заинтересованными сторонами. Однако государственная политика занятости – это не просто программа создания рабочих мест, она учитывает целый комплекс социальных и экономических вопросов, объединяет различные меры, программы и институты, влияющие на спрос и предложение рабочей силы.

Одним из механизмов обеспечения трудоустройства граждан в Донецкой Народной Республике является деятельность Республиканского центра занятости [9]. Республиканский центр занятости не только оказывает содействие в подборе и направлении на потенциальное рабочее место, но и собирает статистические данные о проделанной работе и состоянии рынка труда в целом [3-5]. На основании этих данных удалось получить сведения о динамике изменения численности лиц, ищущих работу, и количества свободных рабочих мест в период 2019-2021 гг. (рис. 1).

Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что численность людей без работы с 2019 по 2021 год уменьшилась. Наименьших значений данный показатель достигал в 2020 г. (32 930 тыс. человек состояли на учете в Республиканском центре занятости). По наиболее актуальной информации в 2021 году прирост людей без работы увеличился на 1,774 тыс. чел.

Рис. 1. Динамика изменения численности лиц, ищущих работу, и количества свободных рабочих мест в период 2019-2021 гг.

[составлено автором на основании источников [3-5]]

В то же время количество свободных рабочих мест значительно преобладает над предложениями рабочей силы. За три года их стало больше на 8,014 тыс. Если по состоянию на 2019 год работодатели предоставляли в центр информацию о 49 682 вакансиях, то в 2021 году они составили 57 696 рабочих мест.

Для исследования рынка труда Донецкой Народной Республики важно проанализировать не только общее состояние спроса и предложения рабочей силы, но и с учетом ее территориального распределения в настоящем времени (рис. 2, 3). Исходя из полученных данных, можно заключить, что наибольшие диспропорции по численности лиц, находившихся в поисках работы, в сравнении с количеством свободных рабочих мест в 2021 году, проявились почти в половине рассматриваемых административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики.

Так, в городах Енакиево, Макеевка, Снежное, Шахтерск и Старобешевском районе численность безработных, но активно ищущих работу через центр занятости, значительно превышает количество доступных рабочих мест. Данная ситуация может привести к миграции жителей в иные города, если они долгое время так и не смогут трудоустроиться.

Исходя из полученных данных, можно заключить, что наибольшие диспропорции по численности лиц, находившихся в поисках работы, в сравнении с количеством свободных рабочих мест в 2021 году, проявились почти в половине рассматриваемых административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики.

Так, в городах Енакиево, Макеевка, Снежное, Шахтерск и Старобешевском районе численность безработных, но активно ищущих работу через центр занятости, значительно превышает количество доступных рабочих мест. Данная ситуация может привести к миграции жителей в иные города, если они долгое время так и не смогут трудоустроиться.

Иная ситуация спроса и предложения сложилась в городах Дебальцево, Кировское и Новоазовском районе. В указанных административно-территориальных единицах количество рабочих мест ощутимо превышает численность безработных. Во всех остальных городах и районах Донецкой Народной Республики соотношение спроса и предложения на рынке труда примерно равнозначное.

Рис. 2. Состояние спроса и предложения на рынке труда в 2021 г. (распределение по административно-территориальным единицам) [составлено автором на основании источника [5]]

Отдельного внимания заслуживает анализ ситуации спроса и предложения рабочей силы в столице Донецкой Народной Республики – г. Донецке (рис. 3).

Рис. 3. Состояние спроса и предложения на рынке труда в г. Донецке в 2021 г.
[составлено автором на основании источника [5]]

Согласно полученным данным, спрос на рабочую силу в г. Донецке в 3 раза выше, чем предложение рынка труда, так как количество свободных рабочих мест составляет 24 116 единиц, а свободных и нетрудоустроенных жителей только 8024 человек.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, складывается ситуация, при которой численность свободной и активной рабочей силы Донецкой Народной Республики не может удовлетворить запросы работодателей, и данная тенденция только усиливается. В свою очередь, когда возникает нехватка рабочей силы, это означает, что работодателям сложно набирать квалифицированных кандидатов на имеющиеся вакансии. Кандидатов на должности не хватает, подходящих сотрудников сложно найти. Нехватка определенных навыков и квалификации, в свою очередь, является движущей силой растущей глобальной конкуренции за высококвалифицированных и даже полуквалифицированных работников. Поэтому последующий анализ рынка труда важен в определении потенциальных областей для государственного вмешательства.

В связи с этим предлагаются к рассмотрению и реализации следующие меры:

- 1) выявить причины, по которым незанятые граждане, но активно ищущие работу, не обращаются в Республиканский центр занятости за оказанием помощи в трудоустройстве;
- 2) разработать систему мониторинга миграции трудоспособного населения за пределы Донецкой Народной Республики;
- 3) разработать способы предотвращения миграции трудоспособного населения за пределы Донецкой Народной Республики;
- 4) выявить сферы деятельности, где трудоустройство происходит сложнее по ряду экономических, организационных, квалификационных и иных причин;
- 5) разработать способы устранения причин, мешающих трудоустройству (например, своевременная переквалификация соискателей по необходимости; развитие иных востребованных отраслей; постоянная оценка целесообразности поддержания видов деятельности);
- 6) развивать способы мониторинга и совершенствования квалификационной составляющей рабочей силы;
- 7) развивать идею социального партнерства в Донецкой Народной Республике.

Таким образом, достаточно детализированные прогнозы занятости помогут принимать более обоснованные решения об инвестициях в человеческий капитал, послужат ориентиром для социальной политики и предупреждением об имеющейся

или предстоящей нехватке рабочей силы, ее своевременной переквалификации и поддержке.

Список использованных источников

1. Бунтовская Л.Л. Государственное регулирование трудовых отношений в сфере занятости / Л.Л. Бунтовская, Д.И. Стрельченко // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. «Экономика и право». – 2019. – № 2. – С. 48-57.
2. О занятости населения: Закон Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 г. № 50-ІНС (действующая редакция по состоянию на 30.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mtspdnr.ru/index.php/normativnaya-baza/zakony>. – (Дата обращения: 11.04.2022).
3. Информация о положении на рынке труда ДНР за январь-декабрь 2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rcz-dnr.ru/informacziya-o-polozhenii-na-ryinke-truda-dnr-7250.html>. – (Дата обращения: 11.04.2022).
4. Информация о положении на рынке труда ДНР за январь-декабрь 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rcz-dnr.ru/informacziya-o-ryinke-truda-dnr-za-yanvar-dekabr-2020-go.html>. – (Дата обращения: 11.04.2022).
5. Информация о положении на рынке труда ДНР за январь-декабрь 2021 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rcz-dnr.ru/informacziya-o-polozhenii-na-ryinke-truda-dnr-za-yanvar-dekabr-2021-go.html>. – (Дата обращения: 11.04.2022).
6. Лошинская Е.Н. Адаптация человеческого капитала к рынку труда Донецкой Народной Республики / Е.Н. Лошинская, А.М. Борисенко // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2021. – № 10. – С. 279-283.
7. Овчинникова Е.А. Совершенствование системы мониторинга рынка труда / Е.А. Овчинникова // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». – 2020. – Т. 3. – № 12. – С. 223-229.
8. Стрельченко Д.И. Регулирование социально-трудовых отношений как приоритетное направление реализации государственной социальной политики / Д.И. Стрельченко // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2021. – Т. 17. – № 2. – С. 89-96.
9. О создании Республиканского центра занятости: Указ Главы Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rcz-dnr.ru/assets/adds/norm_docs/09_12_2014_ukaz_38.pdf. – (Дата обращения: 11.04.2022).
10. Черноус О.И. Роль и значение заработной платы в условиях трансформационных изменений в экономике / О.И. Черноус, Д.Г. Тукмакова // Вести Автомобильно-дорожного института. – 2018. – № 1(24). – С. 47-54.
11. Швайковская В.Н. О правовых формах выражения основных принципов трудового права Донецкой Народной Республики / В.Н. Швайковская // Право и правосознание в период вооруженных конфликтов. – 2018. – № 2-1. – С. 104-109.
12. Шемяков А.Д. Деятельность органов исполнительной власти, обеспечивающих развитие социально-трудовой сферы в условиях строительства новой государственности / А.Д. Шемяков // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2020. – № 17. – С. 78-86.